

FATORES QUE DETERMINAM A ADESÃO AO TREINAMENTO PERSONALIZADO: UM ENSAIO EM FORMATO DE REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 09/06/2024](#)

FACTORS THAT DETERMINE ADHERENCE TO PERSONALIZED TRAINING: AN ESSAY IN AN INTEGRATIVE REVIEW FORMAT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11537198

Paulo Henrique Moreno Rocha¹;
Alyson Felipe da Costa Sena²

Resumo

O crescimento dos programas de treinamento personalizado online é impulsionado pelo aumento do uso das redes sociais e pela facilidade proporcionada pela tecnologia. A adesão dos clientes a esses programas é crucial para que alcancem seus objetivos de saúde e condicionamento físico. O estudo teve como objetivo de compreender os principais motivos que determinam adesão ao programa de treinamento personalizado. Este estudo caracteriza-se como sendo uma revisão integrativa da literatura científica, onde foi dada atenção especial às seguintes etapas: formulação da questão norteadora; seleção dos estudos com base no ano de publicação e título; seleção dos estudos pelos resumos e seleção pelo

texto completo; e posteriormente, extração dos dados dos estudos incluídos; avaliação e interpretação dos resultados e, por fim, apresentação da revisão do conhecimento produzido. A diversidade de conclusões nos estudos comparados destaca a complexidade da influência da adesão aos programas de treinamento personalizado. Essas contraposições podem ser atribuídas por uma série de motivos: facilidade de acesso, tempo, personalização, comunicação eficaz, variedade de exercícios, feedback constante, suporte social e incentivos. Esta revisão apresenta análises abrangentes sobre adesão aos programas de treinamento personalizado, considerando uma variedade de metodologias estudadas.

Palavras-chave: Adesão, Programa de treinamento e Exercício Físico

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, os programas de treinamento personalizado online têm se tornado cada vez mais populares, impulsionados pelo crescimento das redes sociais e pela facilidade de interação proporcionada pela tecnologia. Nesse contexto, a adesão dos clientes a esses programas se torna fundamental para que alcancem seus objetivos de saúde e condicionamento físico. (Dishman et al., 2018).

Deschamps e Domingues Filho (2005) mostram que o motivo de uma pessoa iniciar a prática de exercícios é essencial para incentivá-la a permanecer ativa a longo prazo. Isso requer intervenções que visem promover uma maior consistência na prática, identificando os motivos pelos quais os indivíduos se dedicam ao exercício físico.

Se um indivíduo desenvolver um gosto pela prática de uma atividade, é possível aumentar sua dedicação à atividade, de acordo com Murcia et al. (2006). O prazer relacionado ao treinamento de musculação parece estar diretamente relacionado aos resultados que esse treinamento pode oferecer. Essas consequências podem ser estéticas, como um aumento na massa corporal e uma redução no percentual de gordura corporal.

No Brasil, há uma crescente busca por hábitos saudáveis, refletida no aumento significativo da prática de exercícios físicos. Esse cenário tem impulsionado a procura por profissionais de educação física especializados, como os personal trainers, que oferecem serviços personalizados para atender às necessidades individuais dos praticantes (Souza, Drummond & Salgado, 2019). No entanto, apesar dessas vantagens, a adesão continua sendo um desafio significativo para muitos indivíduos (Teixeira et al., 2012).

Entender os fatores que influenciam a adesão a esses programas é fundamental para desenvolver estratégias eficazes que incentivem os clientes a permanecerem comprometidos com seu regime de exercícios. Este ensaio teórico busca abordar essa questão examinando uma variedade de fatores identificados na literatura recente como influências importantes na adesão ao programa de treinamento personalizado.

Durante esta análise, exploraremos diversos fatores que podem afetar a adesão aos programas de treinamento personalizado online, considerando diferentes perspectivas e abordagens. Isso inclui uma análise detalhada de fatores individuais, como motivação e expectativas dos clientes (Teixeira et al., 2021), bem como fatores interpessoais, como suporte social e relacionamento com o treinador pessoal (Ntoumanis et al., 2021).

Nosso propósito vai além de simplesmente reconhecer os obstáculos enfrentados pelos clientes ao aderirem aos seus programas de treinamento. Buscamos também ressaltar as oportunidades para os profissionais de saúde aprimorarem suas abordagens e aumentarem o engajamento com os clientes. Através desta análise, esperamos ampliar a compreensão dos fatores que influenciam a adesão aos programas de treinamento personalizado, fornecendo insights valiosos para aprimorar a prática profissional nesta área.

Ao entender melhor os fatores que afetam a adesão, os profissionais de saúde podem desenvolver estratégias mais eficazes para promover uma adesão sustentada e bem-sucedida aos programas de exercícios personalizados, ajudando assim os clientes a alcançarem seus objetivos de saúde e condicionamento físico de forma mais eficaz e duradoura.

Compreender esses fatores em detalhes é crucial para desenvolver intervenções eficazes que promovam o engajamento dos clientes e auxiliem-os a alcançar seus objetivos de forma sustentável. Portanto, este trabalho objetiva analisar os fatores que influenciam a adesão a programas de treinamento personalizado online, com o intuito de identificar estratégias para aumentar o engajamento dos clientes e auxiliar os profissionais de educação física a aprimorarem as técnicas de atração.

2. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como sendo uma revisão integrativa da literatura científica. A partir do objetivo, a pergunta de pesquisa norteadora da revisão será: Quais os fatores que influenciam a adesão a programas de exercícios físicos?

Para garantir a relevância e abrangência da revisão, foram definidos os seguintes critérios de inclusão e exclusão de estudos. Adotando os seguintes Critérios de Inclusão: Artigos científicos publicados em revistas científicas revisadas por pares; idosos, adultos e crianças que participaram de programas de exercícios físicos; Adesão ao programa de exercícios físicos, medida por indicadores como frequência, intensidade e duração dos treinos.

Com os seguintes Critérios de Exclusão: Resumos, editoriais, cartas ao editor, estudos de caso e revisões de literatura; idosos, adultos e crianças; Intervenções não relacionadas à atividade física (por exemplo, educação nutricional, terapia medicamentosa); Desfechos não relacionados à adesão.

A busca por estudos foi realizada nas seguintes bases de dados: MEDLINE/Pubmed, SPORTDiscus e Lilacs. Adotando as seguintes palavras-chave e combinação de termos serão utilizadas para otimizar a busca, como: “adesão”, “exercícios físicos”, “programas de exercícios”, “fatores de influência”, “determinantes”, “motivação”.

A Coleta de Dados ocorreu nas seguintes etapas: Identificação de estudos: Realização da busca nas bases de dados selecionadas; Aplicação dos critérios de inclusão e exclusão: Análise dos títulos, resumos e, quando necessário, dos textos completos dos estudos para verificar se atendem aos critérios predefinidos; Seleção dos estudos: Inclusão dos estudos que atenderem a todos os critérios de inclusão e exclusão; Extração de dados: Coleta de informações relevantes dos estudos selecionados, como: autor(es), ano de publicação, título, metodologia, resultados, conclusões.

A análise dos dados coletados será realizada nas seguintes etapas: Organização dos dados: Criação de um quadro de resumo com as informações extraídas dos estudos selecionados; Análise descritiva: Descrição das características dos estudos e dos resultados encontrados, utilizando medidas de frequência e resumo estatístico; Análise qualitativa: Análise aprofundada dos dados, buscando identificar temas, categorias e padrões relacionados aos fatores que influenciam a adesão a programas de exercícios físicos; Síntese dos resultados: Integração dos resultados das análises descritiva e qualitativa, buscando responder à pergunta de pesquisa de forma abrangente e crítica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da revisão integrativa serão apresentados em um texto estruturado, com seções que incluem: Introdução, apresentação do tema, do objetivo da revisão e da pergunta de pesquisa; Metodologia, descrição dos métodos utilizados para a busca, seleção, coleta e análise dos dados; Resultados, apresentação dos resultados da análise descritiva e qualitativa, utilizando tabelas, gráficos e outros recursos visuais quando

necessário; Discussão, interpretação dos resultados, comparação com outros estudos da área e identificação de implicações para a prática, pesquisa e políticas públicas; Conclusão, síntese dos principais achados da revisão e resposta à pergunta de pesquisa, como no quadro a seguir.

Quadro 1 – Diagrama de Busca nas bases de dado

Base de Dados	Combinações de Busca AND
MEDLINE/PubMed:	(1) “Adesão” AND “exercícios físicos” (2) “Fatores de influência” AND “exercícios físicos” (3) “Motivação” AND “exercícios físicos”
SPORTDiscus:	(1) “Adesão” AND “exercícios físicos” (2) “Fatores de influência” AND “exercícios físicos” (3) “Motivação ” AND “exercícios físicos”
Lilacs:	(1) “Adesão” AND “exercícios físicos” (2) “Fatores de influência” AND “exercícios físicos” (3) “Motivação ” AND “exercícios físicos”

Fonte: Autoria Própria, 2024.

Os resultados encontrados nos respectivos estudos serão apresentados em forma de tabela com a seguinte configuração: Título, objetivo, resultados e fatores determinantes que indicam a influência à adesão ao treinamento desportivo.

Quadro 2 – Resultados dos artigos

Título	Objetivo	Resultados	Fatores de Influência/Determinantes
Relação entre o perfil de adesão e as barreiras para a permanência no programa de extensão “yoga: awaken one”	. Investigar a relação entre o perfil de adesão e barreiras percebidas por estudantes universitários para a permanência no Programa de Extensão “Yoga Awaken ONE”	Mais de três quartos da amostra indicou que “falta de companhia”, “falta de incentivo da família e/ou amigos”, “mau humor”, “medo de lesionar-se” e “preocupação com a aparência durante a prática” foram barreiras para permanência no programa.	Rigoni et al., (2012) abordam a necessidade de uma melhor administração do tempo por parte dos universitários para que os mesmos possam estabelecer/mantiver hábitos mais saudáveis, como a prática de atividade física, em sua rotina.
Motivos de adesão, aderência e desistência de adultos com obesidade em um programa de exercícios físicos	Determinar os motivos de adesão, aderência e desistência de adultos com obesidade em um programa de intervenção	A propósito, obteve-se baixa aderência ao treinamento bem como, altos índices de desistência.	A saúde, a qualidade de vida e a estética foram os principais motivos de adesão. Para a aderência, os aspectos mais

	de exercícios físicos		prevalentes foram a saúde, o comprometimento e à motivação.
Fatores de adesão e permanência de idosos com diabetes tipo 2 a um programa de exercício físico	Identificar os fatores que influenciam idosos com diabetes tipo 2 a praticarem exercícios físico	Os motivos para aderir a um programa de exercício físico foram indicação de amigos e familiares, intenção de melhorar a autoestima ou a autoimagem, indicação médica; e os motivos para permanecer ativo foram aliviar tensão, fazer amigos, desenvolver competências, queimar calorias, manter a flexibilidade.	Os fatores extrínsecos são os que mais influenciaram idosos com diabetes mellitus tipo 2 a aderir a um programa de exercícios físico e a se manterem na prática.
Programas gratuitos de exercício físico para idosos:	identificar os motivos que levam à adesão a programas	Verificaram que as pessoas idosas tendem a entrar	Dois estudos investigaram os motivos do abandono

<p>uma revisão sistemática sobre adesão e desistência</p>	<p>gratuitos de exercícios</p>	<p>nos projetos por motivos relacionados à saúde, mas permanecem devido a outros fatores, como a socialização e a percepção dos benefícios provenientes da prática de exercícios.</p>	<p>desses programas e entrenesses, havia questões pessoais como dores musculares e situações familiares, mas também aquelas questões relacionadas ao horário e qualidade das aulas</p>
<p>Motivos da adesão de idosos às Academias da Terceira Idade</p>	<p>Verificar os motivos de adesão (ingresso e permanência) de idosos às Academias da Terceira Idade (ATI) da cidade do Rio de Janeiro, RJ, Brasil</p>	<p>Principais motivos da adesão: Evitar problemas de saúde 26%; O médico aconselhou 16% Permanência estão mais associados com questões sociais (Gosto do professor e Me faz sentir bem 100%) e com a percepção dos benefícios do e</p>	<p>Em relação à baixa participação de homens, Mello et al. afirmam que estes tendem a considerar a ginástica como sendo uma atividade tipicamente feminina e, em decorrência desse estereótipo, sentem vergonha de</p>

		xercício físico (É uma atividade física saudável 100%).	atuar junto às mulheres por acharem que isso lhes trará prejuízos à reputação.
Adesão a uma intervenção nutricional e de exercícios no estilo de vida em funcionários universitários durante a pandemia de COVID-19: um ensaio clínico randomizado	avaliar a adesão a uma intervenção no estilo de vida realizada em funcionários universitários durante a pandemia de COVID-19 e seu impacto na qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS)	Apesar do confinamento e das restrições de mobilidade causadas pela pandemia de COVID-19, esta intervenção realizada nos funcionários universitários conseguiu adesão a um estilo de vida mais saudável e melhorou a sua QVRS, o que é de grande relevância clínica.	A adesão às mudanças no estilo de vida alcançadas neste estudo é uma estratégia eficaz de prevenção primária para prevenir. Um dos pontos fortes deste programa é que o GI apresentou elevada adesão à intervenção.
Fatores que influenciam a adesão dos usuários aos aplicativos de atividade física: uma revisão da	O objetivo deste estudo é realizar uma revisão da literatura para sintetizar os fatores que	Dos 24 estudos incluídos (qualitativos e quantitativos), 12 estudos foram realizados nos	Falhas no aplicativo são os fatores mais comuns que influenciam negativamente a adesão ao

<p>literatura e direções futuras</p>	<p>influenciam a adesão ao aplicativo de AF e identificar direções para pesquisas futuras nesta área.</p>	<p>EUA. Os métodos e desenhos de estudo variaram consideravelmente, com durações de estudo variando de 2 semanas a 24 meses. As evidências sintetizadas indicam que 89 fatores distintos influenciaram a adesão aos aplicativos de AF, e estes podem ser classificados em três categorias: Fatores Pessoais (n = 28), Recursos Tecnológicos (n = 53) e Fatores Contextuais (n = 8)</p>	<p>aplicativo. Canhoto et al., classificamos os fatores relacionados à adesão ao aplicativo de AF em três categorias: Fatores Pessoais (relacionados ao usuário), Recursos Tecnológicos (relacionados ao aplicativo) e Fatores Contextuais (relacionados ao meio ambiente). Cada categoria foi então subdividida em diversas subcategorias com base em Hermsen et al.,</p>
<p>Barreiras e facilitadores para adesão a intervenções</p>	<p>Compreender as barreiras e facilitadores percebidos nas</p>	<p>Nível individual, atitudes, preocupação com a saúde e</p>	<p>Intervenções no estilo de vida que promovem competências</p>

<p>sobre dieta, atividade física e estilo de vida: uma revisão sistemática qualitativa da literatura</p>	<p>diretrizes de intervenção no estilo de vida (dieta e/ou atividade)</p>	<p>mudanças físicas. Ao nível ambiental, apoio social, responsabilidade e social, aspectos mutáveis e imutáveis da comunidade. Finalmente, entrega, design e conteúdo ao nível da intervenção.</p>	<p>de autorregulação, oportunidades de envolvimento social e personalização de objetivos podem melhorar a adesão ao comportamento. Isto pode ser alcançado através da inclusão da BCT, da redução gradual dos apoios à intervenção, da identificação de objetivos significativos e de barreiras previstas com os participantes.</p>
<p>Barreiras ao exercício e adesão às recomendações em pacientes com câncer</p>	<p>Nosso objetivo foi medir a adesão e as barreiras dos sobreviventes do câncer a essas</p>	<p>Um total de 68/200 participantes (34%) relataram aderir às diretrizes recomendadas</p>	<p>Embora sejam dadas recomendações para exercícios, a adesão às recomendações é baixa.</p>

	recomendações	de atividade física de 150 minutos ou mais por semana. Aqueles que aderiram às diretrizes relataram menos barreiras ao exercício (média de 2,44 em comparação com 4,15 barreiras, $P < 0,0001$).	Questões de motivação, incluindo falta de interesse e autodisciplina, e sintomas de dor e fadiga foram algumas das principais barreiras relatadas para aderir às diretrizes de exercícios recomendadas.
Taxas de conformidade e adesão ao treinamento intervalado de alta intensidade: uma revisão sistemática e metanálises	Determinar as taxas de adesão ao treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) entre adultos insuficientemente ativos e adultos com uma condição médica, e determinar se a adesão às taxas foram diferentes entre	Cento e oitenta e oito estudos únicos foram incluídos ($n = 8.928$ participantes). A adesão às intervenções do HIIT foi em média de 89,4% (DP: 11,8%), enquanto a adesão ao HIIT foi em média de 63% (DP: 21,1%). A conformidade	A adesão ao HIIT e MICT foi elevada entre adultos insuficientemente ativos e adultos com alguma condição médica. A adesão ao HIIT e MICT foi relativamente moderada, embora tenha havido elevada heterogeneidade

	o HIIT e o treinamento contínuo de intensidade moderada (MICT).	e adesão ao MICT foram em média 92,5% (DP:10,6%) e 68,2% (DP:16,2%), respectivamente.	e e qualidade de evidência muito baixa. Mais pesquisas devem levar em consideração os protocolos de exercícios empregados, os métodos de medição dos resultados e os momentos de medição.
--	---	---	---

Fonte: Autoria Própria, 2024.

Dantas et al., (2019) destacam os principais fatores que influenciam a adesão e a permanência de idosos com diabetes tipo 2 em um programa de exercício físico. A investigação mostrou que as razões para ingressar em um programa de exercício físico incluíam recomendações de amigos e familiares, o desejo de melhorar a autoconfiança ou a imagem corporal, bem como orientações médicas. Em contraste, os motivos para continuar ativo englobavam a redução do estresse, a oportunidade de socializar, o aprimoramento de habilidades, a queima de calorias e a manutenção da flexibilidade.

Seguimento a isso, Harris, E. R. A., et al. (2020) Descobriu-se que os idosos inicialmente se envolvem em programas de exercícios devido a preocupações com sua saúde, mas é a interação social e a percepção dos benefícios dos exercícios que os mantém engajados.

Outro achado muito considerável, Ng et al. (2021) mostrou as questões de motivação, como falta de interesse e autodisciplina, e sintomas de dor e

fadiga emergiram como algumas das principais barreiras relatadas para aderir às diretrizes de exercícios recomendadas por pacientes com câncer.

Ferreira et al. (2024) discorre acerca de Abordagens viáveis e seguras para adesão aos exercícios na hipertensão. Os achados do estudo deixam evidente que o exercício é uma poderosa estratégia terapêutica para prevenir e tratar a hipertensão. No entanto, um grande contingente de pessoas não se engaja regularmente em atividades físicas nos níveis recomendados, e isso, em parte, é atribuído a uma variedade de barreiras percebidas, tanto para iniciar quanto para manter um estilo de vida fisicamente ativo com exercícios regulares.

Os achados deste artigo demonstram que os hipertensos enfrentam barreiras pessoais e ambientais que podem impedi-los ou dificultar a prática regular de exercício físico, que incluem, entre outras, falta de conhecimento, falta de apoio, restrições de tempo, problemas de saúde física e mental e infraestruturas próximas inadequadas.

O estudo conduzido por Streb et al. (2022) investigou os motivos de adesão, aderência e desistência de adultos com obesidade participando de um programa de exercícios físicos. Os resultados revelaram uma variedade de fatores que influenciam a participação e a permanência no programa. Entre os motivos de adesão, destacaram-se saúde, qualidade de vida e estética. Por outro lado, os fatores que levaram à desistência mais relatados foram trabalho e desmotivação.

Além disso, sugere-se que futuras pesquisas explorem os motivos que influenciam a continuidade da prática de exercícios físicos entre essa população e que sejam desenvolvidas abordagens direcionadas para intervenções com esse grupo específico, desenvolvendo estratégias eficazes para prevenir o abandono do treinamento. Esses resultados indicam a necessidade de adotar abordagens individualizadas e implementar estratégias de apoio para incentivar a participação

duradoura e o êxito de programas de exercícios físicos destinados a adultos com obesidade.

Diante disso, Guijo e colaboradores (2024) apresentou uma análise abrangente sobre a adesão e o abandono em intervenções baseadas em exercícios para a obesidade infantil, por meio de uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. Os critérios de inclusão foram estudos com desenho de ECRs participantes pediátricos (5 a 19 anos) com obesidade, intervenções estruturadas de exercícios, grupo de controle mantendo o nível atual de atividade física, resultados relacionados à adesão ou abandono, e disponibilidade dos estudos em inglês, espanhol ou português. Foram excluídos estudos com incentivos financeiros para participação e intervenções dietéticas.

A análise dos estudos revelou que, em média, cerca de 84% das crianças e adolescentes com obesidade conseguiram manter a adesão aos programas de exercícios, enquanto a taxa de abandono foi de aproximadamente 13%. Isso sugere que esses indivíduos conseguem sustentar a participação nos programas por um período médio de 12 semanas, apesar das variações nas durações, modalidades e intensidades dos exercícios. É interessante notar que apenas uma minoria dos estudos, cerca de 23%, relatou taxas de adesão inferiores a 80%.

Devido à grande heterogeneidade entre os estudos analisados, não foi possível identificar potenciais moderadores de adesão. Das variáveis examinadas, apenas um moderador de abandono foi identificado, que foi a duração do programa de treinamento. Vale ressaltar, estudos que recrutam participantes diretamente de escolas ou clínicas tendem a se beneficiar de um ambiente mais controlado e supervisionado, potencialmente contribuindo para as altas taxas de retenção observadas.

Dando prosseguimento, o estudo realizado por Ambrož e colaboradores (2024) acerca da disposição de indivíduos com diabetes tipo 2 em adotar hábitos alimentares saudáveis, praticar atividade física e seguir a

medicação prescrita, os resultados evidenciaram uma diversidade na disposição dos participantes em aderir a esses comportamentos. Enquanto alguns mostravam uma forte vontade de incorporar hábitos saudáveis, outros enfrentavam obstáculos percebidos. Essas conclusões ressaltam a necessidade de estratégias individualizadas para estimular a adesão ao tratamento e a adoção de um estilo de vida saudável entre pessoas com diabetes tipo 2.

As crenças compartilhadas eram frequentemente semelhantes, independentemente da disposição, porém, entre aqueles propensos a praticar atividade física, havia uma percepção reduzida de barreiras. Além disso, indivíduos dispostos a tomar medicação apresentavam crenças mais positivas sobre os resultados e menos crenças negativas em comparação com os não dispostos. Apesar dos diversos benefícios oferecidos pelos programas de treinamento personalizado online, a adesão dos clientes ainda representa um desafio significativo. Diversos fatores podem contribuir para essa baixa adesão, desde características individuais dos clientes até aspectos relacionados ao programa de treinamento e à atuação dos profissionais de educação física.

4. CONCLUSÃO

Neste estudo, examinamos as principais técnicas que impulsionam a adesão dos clientes aos programas de treinamento online. Concluímos que uma abordagem abrangente, envolvendo facilidade de acesso, personalização, comunicação eficaz, variedade de exercícios, feedback constante, suporte social e incentivos, é crucial para manter o engajamento dos clientes ao longo do tempo.

Compreendemos que o sucesso desses programas vai além da simples implementação de estratégias, exigindo uma compreensão profunda das necessidades individuais dos clientes e o estabelecimento de conexões significativas para capacitar sua jornada de fitness de maneira eficaz e sustentável. O contínuo desenvolvimento de novas abordagens e

tecnologias é essencial para otimizar ainda mais a adesão e o engajamento dos clientes, promovendo assim a saúde e o bem-estar de um número cada vez maior de pessoas.

REFERÊNCIAS

AMBROŽ, Martina et al. Willingness of people with type 2 diabetes to engage in healthy eating, physical activity and medication taking. *Primary care diabetes*, 2024.

DANTAS, Iago Vilela et al. Fatores de adesão e permanência de idosos com diabetes tipo 2 a um programa de exercício físico. *ConScientiae Saúde*, v. 18, n. 1, p. 26-34, 2019.

DESCHAMPS, Silvia Regina; DOMINGUES FILHO, Luiz Antônio. Motivos e benefícios psicológicos que levam os indivíduos do sexo masculino e feminino a praticarem o ciclismo indoor. *Revista brasileira de Ciência e Movimento*, v. 13, n. 2, p. 27-32, 2005.

DESLIPPE, Alysha L. et al. Barriers and facilitators to diet, physical activity and lifestyle behavior intervention adherence: a qualitative systematic review of the literature. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, v. 20, n. 1, p. 14, 2023.

DISHMAN, Rod K.; JACKSON, Andrew S.; BRAY, Molly S. Self-regulation of exercise behavior in the TIGER study. *Annals of Behavioral Medicine*, v. 48, n. 1, p. 80-91, 2014.

FERREIRA, Maycon Junior; SEBASTIÃO, Emerson; PELICIONI, Paulo Henrique Silva. Feasible and safe approaches for exercise adherence in hypertension. *American Journal of Hypertension*, v. 37, n. 6, p. 394-395, 2024.

GARCÍA PÉREZ DE SEVILLA, Guillermo et al. Adesão a um exercício de estilo de vida e intervenção nutricional em funcionários universitários

durante a pandemia de COVID-19: um ensaio clínico randomizado. Revista internacional de pesquisa ambiental e saúde pública , v. 18, n. 14, pág. 7510, 2021.

GORDIA, Alex Pinheiro et al. RELAÇÃO ENTRE O PERFIL DE ADESAO E AS BARREIRAS PARA A PERMANÊNCIA NO PROGRAMA DE EXTENSÃO “YOGA: AWAKEN ONE”. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR, v. 26, n. 1, 2022.

GUIJO, Jaddy Antunes et al. Adherence and dropout in exercise-based interventions in childhood obesity: A systematic review of randomized trials. Obesity Reviews, 2024.

HARRIS, Elizabeth Rose Assumpção et al. Motivos da adesão de idosos às Academias da Terceira Idade. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 23, p. e200117, 2020.

HARRIS, Elizabeth Rose Assumpção et al. PROGRAMAS GRATUITOS DE EXERCÍCIO FÍSICO PARA IDOSOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE ADESAO E DESISTÊNCIA. Journal of Physical Education, v. 31, p. e3149, 2020.

MURCIA, Juan Antônio Moreno; COLL, David González-Cutre. A permanência de praticantes em programas aquáticos baseada na Teoria da Autodeterminação. Fitness & Performance Journal, v. 5, n. 1, p. 5-10, 2006.

NG, Amy H. et al. Barreiras ao exercício e adesão às recomendações em pacientes com câncer. Prática Oncológica JCO , v. 7, pág. e972-e981, 2021.

NTOUMANIS, Nikos et al. A meta-analysis of self-determination theory-informed intervention studies in the health domain: Effects on motivation, health behavior, physical, and psychological health. Health psychology review, v. 15, n. 2, p. 214-244, 2021.

SANTOS, Alexandre et al. Rates of compliance and adherence to high-intensity interval training: a systematic review and Meta-analyses. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, v. 20, n. 1, p. 134, 2023.

SOARES, Mateus Teixeira; DRUMMOND, Lucas Rios; SALGADO, José Vítor Vieira. Procura pelo treinamento personalizado e fidelização: um estudo com clientes de personal trainer nas academias de Divinópolis-MG. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v. 27, n. 4, p. 199-206, 2019.

STREB, Anne Ribeiro et al. Motivos de adesão, aderência e desistência de adultos com obesidade em um programa de exercícios físicos. Revista Brasileira De Atividade Física & Saúde, v. 27, p. 1-9, 2022.

TEIXEIRA, Pedro J. et al. Exercise, physical activity, and self-determination theory: a systematic review. International journal of behavioral nutrition and physical activity, v. 9, p. 1-30, 2012.

YANG, Xiaotian et al. Factors influencing user's adherence to physical activity applications: A scoping literature review and future directions. International Journal of Medical Informatics, v. 134, p. 104039, 2020.

¹Discente do Curso Superior de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário Santo Agostinho. e-mail: paulohenriquerocha18@icloud.com;

²Docente do Curso Superior de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário Santo Agostinho. Mestre em Educação Física (PPGEF/UFMA). e-mail: afdcs13@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil